

Ганна АСМАКОВСЬКА,
кандидат філологічних наук, доцент,
Криворізький державний педагогічний університет
Наталя ШАРМАНОВА,
кандидат філологічних наук, доцент,
Криворізький державний педагогічний університет

МЕТАФОРИЧНІСТЬ СУЧАСНОГО ФАХОВОГО ДИСКУРСУ

В українській лінгвостилістиці метафорі відводять особливе місце, а її системне дослідження в різножанрових спеціалізованих текстах функціональних стилів доводить, що цей виражальний засіб є потужним інструментом для збагачення мови і, водночас, дієвим засобом для ілюстрації нових реалій у різних дискурсивних практиках, зокрема й фахового спрямування. Метафоризація понять у царині науки, техніки й офіційно-ділового спілкування передбачає використання так званої метафоричної мови як засобу репрезентації концептуальних структур і картин світу, у яких засвідчено опис, оцінку та загальне розуміння технологічних концепцій і досвіду лінгвоносіїв. За таких умов метафоричність сучасного фахового дискурсу варто розуміти як властивість застосування метафор із повсякденного життя для концептуалізації та передачі складних абстрактних ідей, пов'язаних із процесом комунікації у професійній галузі з урахуванням його інтра- та екстралінгвальних чинників. Вочевидь, для мови за сферами спеціального використання властива багатоплановість і різноманітність, а сам фаховий дискурс залежно від сфери, у якій зреалізовано ситуацію фахового спілкування, варто розглядати в межах певних різновидів, як-от: академічний, військовий, гуманістичний, комерційний, масмедійний, медичний, мистецький, педагогічний, промисловий, публічний, рекламний, спортивний, технічний, тощо.

Метафора як стилістичний засіб відіграє важливу роль у будь-якому типові фахового дискурсу, впливаючи на сприйняття професійною (і не тільки) аудиторією складних теоретичних питань, дає змогу витлумачити сутність явищ, краще їх зрозуміти, оцінити і переосмислити. У сучасному українському та зарубіжному мовознавстві питанням метафоризації присвячено низку досліджень (М. Блек, В. Борисов, Х. Дацишин, М. Джонсон, Т. Доній, С. Єрмоленко, Дж. Лакофф, Л. Мосієвич, А. Овсієнко, О. Тищенко, Н. Шарманова та ін.).

Використання метафор у фаховому дискурсі має стратегічне для науки та професійного розвитку значення у зв'язку з їхнім текстотвірним та стилетвірним потенціалом. Це здатність апелювати до емоційного інтелекту

фахівця, його когнітивних процесів, критичного мислення та академічної креативності, що є особливо актуальним під час глобальних трансформацій світу в сучасних геополітичних умовах та історико-культурному й соціально детермінованому контексті.

Мета дослідження – окреслити онтологічні риси метафоричності в дискурсивних практиках фахового спрямування.

У словнику зі стилістики української мови зазначено, що метафора – це «троп, побудований на вживанні слів у переносному значенні на основі подібності за кольором, формою, призначенням» (Грещук, 2023 : 40). Подібне витлумачення є традиційним, прийнятним для розуміння цього виражального засобу у фаховому мовленні. Дослідники зауважують, що в основі метафори лежить лінгво-креативна асоціація, ґрунтована на двоплановій спрямованості, а саме: на об'єкт наукового пізнання та відбір стилістичного ресурсу мови (Чабаненко, 2002 : 7). В. Чабаненко акцентує: «звичайне порівняння часто не задовольняє мовця (автора) – і він вдається до метафори. Кожна метафора, як експресивний мовний засіб, є складним утворенням, що спирається на асоціацію за аналогією, та на різні конотативні відтінки значення. Створення метафор – це художньо-естетичний процес не тільки пошуку образності, а й подібності реальних предметів та явищ» (Чабаненко, 2002 : 12).

Варто наголосити, що в новітніх студіях з когнітивної лінгвістики мова постає як інструмент пізнання, а метафора – як один із ментальних механізмів світорозуміння. Тому метафоризацією можемо вважати складний когнітивний процес продукування й установаження асоціативних зв'язків між наявними процесами, явищами, предметами об'єктивного світу та генералізації їх у нові поняття. Процес метафоризації в кінцевому результаті передбачає набуття фаховими комунікативними практиками такої дискурсивної риси, як метафоричність. Для професійно орієнтованих текстів ключовою є когнітивна якість метафоричності мовних одиниць, утворена на основі асоціативних імплікацій однієї пізнавальної моделі щодо іншої, коли сутність нової реалії вводиться у когнітивну сферу досвіду мовної особистості фахівця.

Стрімкий розвиток сучасних інформаційних технологій спричинив активне зростання фахових метафор у багатьох галузях науки і техніки. Семантична диференціація за галузевим критерієм репрезентує актуалізовані метафори в окремих видах фахового дискурсу. Наприклад: *пілотний проєкт, освітній вектор, джерело знань, рекреаційно-туристичне середовище, зелений туризм, витік інформації, розщеплення присудка, обвал фондової біржі, падіння цін, інформаційна супермагістраль, робочий стіл, мережевий маркетинг, руйнування стереотипів, магнітна подушка, магнітна буря, зародження цивілізації, звуження аортального клапана, загартована сталь, бронхіальне дерево, генеалогічне дерево, коліна чашечка, шийка зуба,*

копіювання ДНК, гравітаційний колодязь, міністерство війни тощо. Вважаємо, що у вивченні метафоричності як наскрізної якості фахового дискурсу варто звертати увагу на основні концептуальні сфери і метафоричні моделі, що підкреслюють текстотвірний потенціал лінгвоодиниць та є важливими для формування наукового світогляду.

Метафоричність у фахових текстах є не маргінальним явищем, а репрезентантом пошуку оригінальних, інноваційних форм осмислення когнітивної інформації, що полегшує розуміння та поширення сучасних наукових концепцій.

Отже, перспективу дослідження вбачаємо в можливості поглибленого теоретичного розуміння та прикладної інтерпретації метафори як результату складних когнітивних процесів, засвідчених у фахових дискурсивних практиках.

ЛІТЕРАТУРА

Асмаковська, Г. Г., Шарманова, Н. М. (2025). Стилістичні тропи. У Ж. В. Колоїз (Ред.), *Сучасний художній дискурс: мовностилістичний вимір : колективна монографія* (с. 269–370). Кривий Ріг : ФОП Маринченко С. В.

Грещук, В. (Ред.). (2023). Стилістика української мови. Короткий словник термінів. Івано-Франківськ : НАІР.

Чабаненко, В. А. (2002). Стилістика експресивних засобів української мови : монографія. Запоріжжя : ЗДУ.